

- **Nombre autora:** Adriana Fillol Mazo (afillol@us.es)
- **Perfil en ORCID:** 0000-0001-6607-4991
- **Perfil en Dialnet:** 4503225
- **Departamento:** Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla
- **Título del artículo:** The protection of access to food for civilians under international humanitarian law: acts constituting war crimes
- **Título del artículo en inglés:** Overlapping legal regimes in international law to address ocean acidification
- **Fuente de publicación:** Revista Electrónica de Estudios Internacionales, REEI núm. 44, diciembre 2022, pp. 1-40, DOI: 10.17103/reei.44.05, ISSN-e 1697-5197
- **ISSN:** 1697-5197
- **Resumen y Palabras Clave:** El artículo aborda un problema ambiental crítico y emergente: la acidificación de los océanos. Este fenómeno, vinculado al aumento de emisiones de CO₂, afecta la biodiversidad marina y tiene implicaciones socioeconómicas significativas, incluida la economía azul y la seguridad alimentaria. La investigación identifica y analiza las interacciones entre los principales regímenes jurídicos internacionales que abordan directa o indirectamente este problema, como el régimen internacional del cambio climático, el derecho del mar y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).
- La originalidad del trabajo radica en su enfoque sobre la superposición de regímenes jurídicos en lugar de tratar la problemática desde un único marco normativo, proponiendo que las sinergias entre estos regímenes son esenciales para abordar eficazmente la acidificación. Además, el artículo desarrolla una perspectiva crítica al revelar lagunas legales y limitaciones estructurales que dificultan la implementación de medidas efectivas, planteando la necesidad de respuestas integradas.
- El artículo emplea un enfoque jurídico-sociológico para analizar la interacción entre los regímenes normativos internacionales. Este método permite integrar el análisis jurídico con aspectos sociales y ambientales, identificando vínculos y contradicciones entre marcos normativos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París y la Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Además, la investigación utiliza técnicas de análisis interdisciplinario, como la inducción, la deducción jurídica y la descripción analítica, para proponer medidas concretas que promuevan sinergias entre regímenes, fortaleciendo así su eficacia para abordar problemas complejos como la acidificación.

- Acidificación de los Océanos, Cambio Climático, Biodiversidad Marina, Derecho del Mar, Protección Jurídico-Internacional

- *This article addresses a critical and emerging environmental issue: ocean acidification. This phenomenon, linked to the increase in CO₂ emissions, impacts marine biodiversity and carries significant socio-economic implications, including effects on the blue economy and food security. The research identifies and examines the interactions among the principal international legal regimes that address this issue, either directly or indirectly, such as the international climate change regime, the law of the sea, and the Convention on Biological Diversity (CBD). The originality of the study lies in its focus on the overlap of legal regimes rather than addressing the issue from a single normative framework. It proposes that synergies among these regimes are essential for effectively addressing ocean acidification. Furthermore, the article develops a critical perspective by highlighting legal gaps and structural limitations that hinder the implementation of effective measures, thus emphasizing the need for integrated responses.*
- *The article employs a legal-sociological approach to analyze the interaction between international normative regimes. This method integrates legal analysis with social and environmental dimensions, identifying connections and contradictions among frameworks such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Paris Agreement, and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Additionally, the research employs interdisciplinary analytical techniques, including legal induction, deduction, and analytical description, to propose concrete measures that foster synergies among regimes, thereby enhancing their effectiveness in addressing complex issues such as ocean acidification.*
- *Ocean Acidification, Climate Change, Marine Biodiversity, Law of the Sea, International Legal Protection.*

- **Prestigio de la Revista:** La Revista que publica el artículo está indizada y evaluada en EMERGING SOURCES CITATION INDEX de la WOS.- SJR (Scimago Journal & Country Rank). -Dialnet Métricas: En el año 2021, el más próximo a la publicación del artículo, en el área de Ciencias Políticas, tenía un F.I. de 0,32, ocupando la posición 19 de 75, Cuartil 2, en la de Derecho, ocupa la posición 62 de 355, Cuartil , en la de Derecho Internacional ocupa la posición 7 de 31, CUARTIL 1. -En el año 2021, en Derecho Internacional, ocupa la posición 7 de 31, Cuartil 1 (Dialnet Métricas).-IN-Recj: En la categoría de Derecho Internacional Público y Privado en el año 2010 tiene un F.I. de 0.128 ocupa la posición 6 de 12, Cuartil 2.-Latindex: Cumple 36 criterios de 38 y aparece recogida en el catálogo v 1.0 y v 2.0.

-Visibilidad y Difusión: Indizada en Emering Sources citation Index, SCOPUS, Dialnet, Doaj, V-Lex y bases de datos del ISOC. -CIRC: Tanto en la categoría de Ciencias Sociales como Ciencias Humanas tiene una clasificación de C.-Carhus: Evaluada en el área de Derecho como C (año 2014).

-Erih Plus: La revista aparece recogida en este índice (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). -Ulrichweb: La revista aparece recogida y tiene revisión por pares.
- Este artículo se ha elaborado en el marco de la “**Borse di studio MIUR post lauream riservate a stranieri**”, Referencia: A.A. 2019/2020- fondi MIUR post lauream- Dottorati di Ricerca XXXV ciclo, Entidad concesionaria: Università degli Studi di Cagliari.
- El artículo ha sido difundido en plataformas especializadas como **Ocean Acidification International Coordination Center (OA-ICC)**, un reconocido centro de coordinación global sobre acidificación oceánica. Además, ha sido incorporado en **Open Polar**, un servicio desarrollado por UiT The Arctic University of Norway y el Norwegian Polar Institute, lo que refuerza su impacto en contextos polares y climáticos.